

ME`MORCHILIKKA OID AYRIM LEKSEMALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Rahmatullayeva Nigora

Namangan muhandislik qurilish instituti o`qituvchisi mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada o`zbek tilidagi me`morchilik leksikasiga oid ayrim so`zlarning semantik strukturasi komponent tahlil qilinadi. Leksemalar semantik strukturadagi milliy-madaniy bo`yoqdorlik masalasi yoritiladi.

Kalit so`zlar: leksema, semantik struktura, komponent tahlil, milliy-madaniy bo`yoqdorlik, termin.

Аннотация: В данной статье анализируется семантическая структура некоторых слов, относящихся к архитектурной лексике узбекского языка. Освещается проблема национально-культурной окраски в семантической структуре лексем.

Ключевые слова: лексема, семантическая структура, компонентный анализ, национально-культурная окраска, термин.

Abstract: In this article, the semantic structure of some words related to the architectural lexicon in the Uzbek language is analyzed. The issue of national-cultural coloration in the semantic structure of lexemes is highlighted.

Key words: lexeme, semantic structure, component analysis, national-cultural coloring, term.

Tilshunoslikda muayyan tushuncha atrofida birlashuvchi birliklar semantik maydon deb yuritiladi. Har bir tilda olamning lisoniy manzarasidan kelib chiqqan holda til birliklari muayyan uya va o`xshashlik qatorlariga birlashadi. Bir o`xshashlik qatoriga mansub birliklar o`z navbatida integral va differensial belgilarga ega bo`ladi. O`zbek tilidagi semantik maydonlar Sh.Iskandarova, R.Rasulov, A.Sobirov, I.Qo`chqortoyev, S.Muhammedova kabilar tomonidan tahlil qilingan. Har bir sohaga

oid leksemalar umumiy bir semantic maydonni hosil qiladi. Ana shunday semantic maydonlardan biri me`morchilik leksikasidir.

Xalq tarixida, uning madaniy hayotida, turmush tarzida me`morchilik sohasi katta ahamiyatga ega bo`ladi. Me`morchilik har bir millat hayotining ajralmas qismi, uzoq tarixiy jarayonlar natijasida taraqqiy etgan soha sifatida bugungi kunda ham muhim hisoblanadi. O`zbek xalqi azaldan mehnatsevar, ijodkor, madaniy taraqqiy etgan xalq sifatida moddiy madaniy yodgorliklarni yaratib kelgan. Me`morchilikka oid so`zlar ham tilimizda muayyan semantik maydonni tashkil etadi. Bu semantik maydonda me`morchilikka oid terminlar, harakat fe`llari, makon va inshoot nomlari alohida o`rin egallaydi. Inshootni ifodalovchi leksemalarda, ayniqsa, milliy-madaniy xususiyatlar yaqqol namoyon bo`ladi. Bunday leksemalar qatoriga uy, qasr, saroy, bozor, rasta, kulba, rasadxona kabi bir qator leksemalar kiradi.

Bozor so`zi “savdo-sotiq qilinadigan maxsus joy” ma`nosini anglatadi va bu tojikcha ot “yoyiq”, “ochiq” ma`nosini anglatadigan tojikcha boz sifatidan -or qo`shimchasi bilan hosil qilingan. Bu otdan o`zbek tilida bozorchi oti hosil qilingan, bozor-o`char juft oti tuzilgan. [2.46]

Bozorlar qadimgi Rim va Yunonistonning Milet, Pergam va boshqa shaharlarida to`g`ri to`rtburchakli maydonda 3 yoki 4 tomoni qator ustunli savdo rastalari va omborlar, ibodatxonalar, ustaxonalar va boshqalardan iborat bo`lgan. Bozor maydonlari shahar majmua (agora, forum)larining bir qismi hisoblangan. Har bir mamlakat bozorlarining me`morligi va qurilishi iqlim sharoiti, iqtisodi, geografik o`rni va savdo sohasidagi an`analar bilan bog`liq bo`lgan. O`rta Yer dengizi havzasida qadimda ochiq maydonlarda, Sharqda esa usti yopiq bozorlar rivojlangan.

Yevropada bozorlar maxsus reja asosida qurilgan (Parijdagi markaziy bozor, 1850 va b.). Rossiyada ixtisoslashgan bozor («Гостиный двор») lar asosan, 1-2 qavatli, old tomoni ko`pincha ravoqlar yoki ustunlar qatoridan iborat bostirma bo`lgan (Sankt-Peterburgdagi bozor, 1761-85; Yaroslavldagi bozor, 1813-18 va b.).

O`rta Osiyo hududidagi Buxoro, Samarqand, Poykend, Urganch, Xiva, Marv, Numijkat, Isfijob, Ushturkat, Chag`oniyon kabi shaharlarda savdo-sotiq qadimdan rivojlangan. Ayniqsa, o`rta asrlarga kelib nafaqat shaharlarda, balki juda ko`p yirik

qishloqlarda ham *tim*, *toki*, *chorsu* deb nomlangan gavjum bozorlar boʻlgan. Oʻzbekistonda savdo-sotiq eng qadimiy davrlarda yuzaga kelgan. Ayniqsa, oʻrta asrlarga kelib nafaqat shaharlarda, balki juda koʻp yirik qishloqlarda ham qaynoq gavjum bozorlar boʻlgan. Butun Sharqdagidek, bu yerda ham mahalliy bozorlarni oʻlkaning koʻzgusi desa boʻladi. Hozir Oʻzbekistonda bozor asosiy sotiladigan mahsulotlarga koʻra *dehqon bozori* (*qishloq xoʻjaligi* mahsulotlari), buyum bozori, ulgurji bozor, mol (chorva mollari) bozori kabi asosiy turlarga boʻlinadi.

Tim (fors.toj.) — usti yopiq bozor, savdo rastasining baland tomi, gumbazi maʼnolarini ifodalagan. Timlar qadimda asosan yirik shahar markazlarida, koʻchalar kesishgan chorraha, chorsu, guzar maydonida, karvonsaroylar yaqinida joylashgan. Usti ulkan gumbaz bilan qoplanib, bir necha hunarmandlik doʻkonlari va savdo rastalarini oʻz ichiga olgan. Timlar shahar meʼmoriy qiyofasini belgilashda muhim ahamiyatga ega boʻlgan.

Chorsu ([forschadan](#) *chor* — "toʻrt", *su* — "bozor"; chorrahadagi bozor joy) — 1) tarixiy shaharlarning asosiy chorrahasidagi odatda usti yopiq boʻlgan savdosotiq joyi; aksari shaharning oʻrtasida qurilib, markaziy mujassamotga ega boʻlgan; 2) umuman savdosotiq joyi. Aslida sugʻdlarning shahar ichidagi bozorlari va savdo rastalari arab manbalarida “suk” deb, chorrahada joylashganlari "choxorsuk" yoki chorsu deb yuritilgan.

Bozor soʻzi iqtisodiy termin ham hisoblanadi va quyidagi maʼno qirralariga ega:

1. Sotuvchilar bilan xaridorlar oʻrtasidagi tovar ayirboshlash munosabatlari;
2. Ishlab chiqaruvchilar bilan isteʼmolni oʻzaro bogʻlovchi mexanizm.

Bozor soʻzining ikkinchi maʼnosi – savdo-sotiq qilinadigan muayyan joy, maydon. Hozirgi kunda ham bozorlar meʼmorchilik obyekti hisoblanadi. Chunki barcha viloyat va tumanlarda zamonaviy talablarga javob beradigan bozorlar barpo etishga ham alohida eʼtibor qaratiladi. Bozor soʻzi aynan oldi-sotdi jarayoni maʼnosida va shu oldi-sotdi amalga oshiriladigan joy maʼnosida xalq tilida koʻp qoʻllanadi. Aynan shu maʼnolar asosida koʻplab koʻchma maʼnolar yuzaga kelgan.

Bozor soʻzini komponent tahlil qiladigan boʻlsak, quyidagi maʼno qirralarini kuzatamiz:

1. *Bolali uy – bozor, bolasiz uy – mozor.* (Maqol) Bu oʻrinda gavjumlik, fayzlilik maʼnolariga urgʻu beriladi.

2. *Bozorga oʻxshaydi asli bu dunyo,*

Bozorga oʻxshaydi bunda ham maʼni.

Ikkisi ichra ham koʻrmadim aslo,

Molim yomon degan biror kimsani. (A.Oripov)

Bu misralarda bozor soʻzi salbiy maʼno ifodalash uchun qoʻllangan. Inson hayotida sotish va sotib olish mumkin boʻlgan moddiy narsalar va sotish va sotib olish mumkin boʻlmagan maʼnaviy xususiyatlar mavjud. Dunyoning bozorga qiyoslanishi hamma narsani moddiy qiymat bilan oʻlchash, hatto insoniy munosabatlarda ham moddiylikni ustun qoʻyish, oʻziga talluqli narsalarni yuqori baholash va adolatsizlik, xudbinlik kabi hodisalarga aynan bozor leksemasi orqali ishora qilinadi.

Bozor soʻzi bozori chaqqon, bozori oʻtgan, bozori kasod, otang bozor, onang bozor, oʻzini bozorga solmoq, bozor qilib yubormoq kabi iboralar tarkibida ham qoʻllanadi.

Choyxona milliy meʼmoriy inshootlardan birini ifodalovchi leksema. Bu soʻz choy ichib, tamaddi qilib, hordiq chiqariladigan jamoat joyi; samovar, samovarxona. Choyxona – bu ot xitoycha *choy* oti bilan tojikcha *xona* otidan tuzilgan boʻlib, “choy damlab sotiladigan ommaviy uy”, “somovar” maʼnosini anglatadi. [2.256] Sharqda, Markaziy va Oʻrta Osiyoda iqlim va islom dini taʼsirida umumiy ovqatlanish joylari tashkil etilgan, bu joylarda yilning koʻp qismi issiq havo boʻlib, koʻp miqdorda suyuqlik isteʼmol qilishga toʻgʻri kelgan. Islom dinida oʻtkir spirtli ichimliklar ichish taqiqlanganligi sababli musulmon mamlakatlarida chanqoqni bosish uchun eng tarqalgan ichimlik koʻk joy boʻlgan. Bularning barchasi choyxonalarning koʻpayishiga olib kelgan. Choyxonaga erkak kishilar yoki mahalliy boʻlmagan musofirlar, mehmonlar choy ichish, ovqatlanish va oʻzaro suhbat qurish uchun borishgan. Choyxonada soʻnggi yangiliklarni eshitish, muhokama qilish, tanishlar va

do'stlarni ko'rish mumkin bo'lgan. Bu esa choyxonaning mahalladagi madaniy-maishiy markazga aylanishiga olib keldi. Ilgari yirik shaharlarda choyxona karvonsaroylar yonida joylashgan bo'lib, qo'shimcha xizmatlar- ovqatlanish va dam olish bilan hozirgi mehmonxonalarning vazifasini bajargan. Bugungi kunda choyxonalar dunyo bo'ylab tarqalgan.

Choyxona – O'zbekiston uchun asosiy tushuncha bo'lib, u nafaqat o'zbek gastronomi, balki jamiyatda jamoa tarzini tashkil etish shakllaridan biri bo'ladi. O'zbek choyxonasida an'anaviy tarzda asosan ko'k choy taqdim etiladi. O'zbek choyxonasida choy bilan birga turli taomlar: palov, kabob, mastava, manti, lag'mon, somsa, chuchvara, shurva kabilar; ichimliklar: chalob, ayron kabilar ham bo'ladi. Ko'proq choyxona mahalla masjidi yoki mahalla fuqoralar yig'ini joylashgan o'rinlarda qurilgan. O'zbekistonda ba'zan shaharlararo katta, asosiy yo'llar bo'yida ham choyxonalar bo'ladi. Choyxona ayniqsa Farg'ona, Toshkent, Buxoro, Samarqand, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida ko'p.

Me'morchilik leksikasini tahlil qilar ekanmiz, bu semantik maydonga oid leksemalar oddiy so'z emas, balki xalq hayotidan mustahkam o'rin egallagan va o'zida shu xalq madaniyatiga xos qirralarni aks ettirishga xizmat qiluvchi leksemalar ekanligining guvohi bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Т., 1994.
2. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. 3 жилдли. 3-жилд. – Т.: Университет, 2003.
3. Тўхлиев Н. Осиё ва бозор, Т., 1992;
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т.: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси”, 2006.
5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Т., 2000.